

Analisis Respon Audiens Terhadap Iklan Agoda Berbasis AI di TikTok

Athaya Nuha Alifah, Kisya Talitha Adristi,

Meirista Salisa, Suci Sekar Sari

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran”

Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah dunia periklanan, memungkinkan penyampaian pesan yang lebih kreatif, personal, dan luas jangkauannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana audiens merespons konten iklan berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dipublikasikan oleh Agoda melalui platform TikTok. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teori *Technological Determinism Media History* dari Stuart Allan, penelitian ini menganalisis tiga video Agoda yang mengintegrasikan elemen AI, seperti visual non-realistis, manipulasi objek, dan karakter AI yang bersifat hiburan. Teknik analisis isi digunakan untuk mengevaluasi keterlibatan audiens melalui komentar, like, dan share, serta menginterpretasi respon emosional dan sikap terhadap brand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan AI berhasil menarik perhatian visual, tidak semua konten mampu membangun keterlibatan emosional atau persepsi positif terhadap merek. Video dengan elemen AI yang lucu dan menghibur cenderung menghasilkan keterlibatan tinggi dan respon positif, sementara video yang tidak relevan dengan pengalaman pengguna justru menjadi ruang keluhan terhadap layanan Agoda. Penelitian ini menegaskan pentingnya relevansi pesan dan pengalaman pengguna dalam keberhasilan kampanye iklan digital berbasis AI.

Kata kunci: Iklan digital, *Artificial Intelligence*, TikTok, persepsi audiens, Agoda, determinisme teknologi, media sosial

ABSTRACT

The development of digital technology and social media has changed the advertising landscape, enabling more creative, personalized and far-reaching messaging. This research aims to understand how audiences respond to Artificial Intelligence (AI)-based advertising content published by Agoda through the TikTok platform. With a descriptive qualitative approach and using Stuart Allan's Technological Determinism Media History theory, this study analyzes three Agoda videos that integrate AI elements, such as non-realistic visuals, object manipulation, and entertainment AI characters. Content analysis techniques were used to evaluate audience engagement through comments, likes, and shares, and to interpret emotional responses and attitudes towards the brand. The results showed that while the use of AI was successful in attracting visual attention, not all content was able to build emotional engagement or positive perceptions of the brand. Videos with funny and entertaining AI elements tended to generate high engagement and positive responses, while videos that were irrelevant to the user experience became a space for complaints about Agoda's services. This research confirms the importance of message relevance and user experience in the success of AI-based digital advertising campaigns.

Keywords: Digital advertising, Artificial Intelligence, TikTok, audience perception, Agoda, technological determinism, social media

PENDAHULUAN

Iklan merupakan pesan yang berbentuk pemberitahuan kepada audiens mengenai sebuah barang maupun jasa yang dijual (KBBI VI). Biasanya dipasang dalam media massa atau tempat umum yang mampu menjangkau banyak orang. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi digital, saat ini banyak yang menggunakan berbagai *platform* media sosial untuk menyebarkan iklan mereka. Iklan yang diunggah dalam media sosial memiliki karakteristik yang dapat menjangkau audiens lebih luas. Selain itu, iklan yang diunggah dapat langsung tertuju dengan segmentasi yang hendak dijangkau. Oleh karena itu, memasang iklan di media sosial dinilai efektif dan banyak digunakan oleh berbagai perusahaan.

Salah satu media sosial yang sedang ramai digunakan adalah TikTok. Tiktok adalah aplikasi yang menawarkan ruang untuk membagikan video pendek maupun foto sekalipun yang didukung oleh musik (Malimbe, dkk., 2021). Aplikasi ini sudah dirilis pada September 2016 lalu yang dikembangkan oleh Zhang Yiming dari Cina.

Gambar 1. 10 Aplikasi Terpopuler 2024 (Sumber: Good Stats, 2025)

Dalam aplikasi tersebut pengguna dapat menuangkan kreativitas masing-masing dalam pembuatan konten. *Platform* sosial media yang sedang diminati oleh masyarakat secara luas ini, baik anak-anak bahkan hingga orang tua sekalipun,

masuk ke jajaran aplikasi yang paling banyak diunduh di Indonesia dengan total 773 juta pada tahun 2024 (Good Stats, 2025). Hal tersebut dikarenakan pengguna dapat mendapatkan berbagai macam informasi, membagikan ide kreatif, membuat konten pribadi, berinteraksi, dll. secara mudah dan cepat. Konten yang muncul dalam laman beranda tiap pengguna sudah dipersonalisasi sesuai dengan ketertarikan masing-masing. Oleh karena itu, banyak *brand* yang memanfaatkannya untuk memasang iklan produk atau jasa supaya dapat menjangkau pengguna yang banyak dan lebih efektif.

Teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat. Penggunaan *artificial intelligence* (AI) saat ini makin marak dan mampu membantu berbagai elemen kehidupan. *Artificial Intelligence* (AI) sendiri merupakan kecerdasan buatan dan lahir dari sistem komputer yang dapat melakukan berbagai tugas yang membutuhkan kecerdasan dari manusia (Lubis, 2021). Pembuatan keputusan yang digunakan oleh teknologi tersebut adalah dengan cara menganalisis permintaan menggunakan data yang telah tersedia dalam sistem. Proses tersebut mencakup *learning*, *reasoning*, dan *self-correction* di mana ketiga proses tersebut menyerupai cara kerja manusia dalam memberikan keputusan. Penggunaannya teknologi AI semakin hari bertambah masif seiring dengan kemampuan AI yang bertambah banyak. Saat ini AI dengan mudahnya mampu memberikan informasi, gambar digital, hingga mengubah suara seseorang secara cepat. Teknologi tersebut tak luput dimanfaatkan oleh para pengiklan untuk membuat berbagai macam konten sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Agoda merupakan perusahaan yang menyajikan layanan untuk reservasi berbagai properti akomodasi, seperti hotel, villa, apartemen, dll. secara *online* di kawasan Asia Pasifik (Widodo, 2023). Perusahaan ini memiliki basis perusahaan di beberapa negara, seperti Bangkok, Singapura, dan Filipina. Didirikan pada akhir tahun 1990 oleh Michael Kenny dengan basis website bernama planetholiday.com. Saat ini Agoda memiliki 53 kantor cabang yang berada di 30 negara, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan *travel* berbasis *online*, Agoda juga turut memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai *platform* untuk mengunggah konten mereka. Berbagai macam jenis konten, seperti video singkat,

foto, iklan, dll. diunggah dalam akun TikTok resmi mereka, yakni [@agoda.com](https://www.tiktok.com/@agoda.com). Dalam konten yang mereka buat, teknologi AI tidak luput dari jangkauan mereka. Terdapat beberapa konten yang dibuat dengan memanfaatkan adanya AI. Mereka membuat video pendek yang tidak terlihat realistis, seperti *skydiving* sambil mengerjakan tugas dan membawa laptop, video hewan yang nampak seperti manusia, dll.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat respon dan juga persepsi dari *audience* terhadap konten dari Agoda yang memanfaatkan teknologi AI dalam prosesnya. Menggunakan teori *Technological Determinism Media History* milik Stuart Allan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan respon terhadap penggunaan teknologi AI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk memahami **respon dan persepsi audiens** terhadap iklan Agoda berbasis *Artificial Intelligence* (AI) di platform TikTok. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada **pemaknaan subjektif, tanggapan, serta sikap emosional audiens** yang tidak dapat diukur secara numerik tetapi dapat dianalisis melalui interpretasi.

a. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui **observasi langsung** terhadap beberapa konten video TikTok dari akun resmi @agoda.com yang menggunakan elemen AI dalam proses pembuatannya. Tiga video dengan keterlibatan tertinggi dan konten berbasis AI dipilih sebagai sampel utama. Selain itu, dilakukan juga **analisis komentar dan interaksi pengguna** pada setiap video, seperti jumlah like, komentar, dibagikan (share), serta isi dari komentar tersebut. Komentar-komentar yang muncul dianalisis untuk mengetahui persepsi, respon emosional, dan sikap pengguna terhadap konten serta brand Agoda secara keseluruhan.

b. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan **analisis isi (content analysis)** secara kualitatif. Peneliti mengidentifikasi pola-pola tanggapan dan reaksi audiens berdasarkan keterlibatan (*engagement*) seperti like, komentar, dan share. Selanjutnya dilakukan **interpretasi makna** dari komentar-komentar tersebut untuk mengetahui apakah konten dianggap menarik, lucu, relevan, atau justru memicu kekecewaan terhadap brand. Analisis juga mempertimbangkan **konteks visual AI** yang digunakan di setiap video, seperti penggunaan karakter AI, manipulasi objek, hingga narasi yang disampaikan.

Penelitian ini juga menggunakan teori *Technological Determinism Media History* dari Stuart Allan sebagai dasar konseptual, untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi, khususnya AI, membentuk penyampaian pesan dalam iklan dan mempengaruhi penerimaan audiens di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Iklan Agoda di Tiktok

Gambar 2. Video Skydiving AI Agoda

Sumber: @agoda.com, diakses Juni 2025

Video pertama berisikan konten POV saat rekan kerja sedang rapat, ada seorang karakter yang berusaha ikut bekerja secara remote sembari skydiving. Penggunaan AI ada di visualisasi karakter skydiving sembari memegang laptop secara tidak realistis karena hasil generatif AI. Kemungkinan untuk menambah humor dan daya tarik visual serta bertujuan untuk mempromosikan diskon 10% dan menyatakan bahwa melalui Agoda, kamu bisa kerja secara daring dimanapun. Bentuk keterlibatan terlihat dari jumlah like (7), komen (12), dan bagikan (1).

Gambar 2.1. Video Patung Singapura AI Agoda

Sumber: @agoda.com, diakses Juni 2025

Video kedua berisikan konten transisi beberapa video pendek berisikan objek-objek dengan topi natal Santa seperti kelapa dan patung singa di Singapura. Penggunaan AI ada di manipulasi visual dengan penambahan elemen topi natal pada objek (kelapa, patung). Kemungkinan menggunakan AI image editing untuk menciptakan kesan lucu dan out-of-the-box. Tujuan dari video ini adalah untuk mempromosikan diskon natal. Bentuk keterlibatan terlihat dari jumlah like (87), komen (11), dan bagikan (12).

Gambar 2.2. Video Iklan Anjing AI Agoda

Sumber: @agoda.com, diakses Juni 2025

Di video ketiga, penggunaan AI generatif untuk menciptakan karakter hybrid (anjing dengan badan manusia yang kelelahan kerja dan butuh waktu rileks, dan anjing di pesawat dengan kaca mata hitam) yang terasa tidak mungkin, tujuannya untuk menghibur sekaligus promosi diskon liburan karena Agoda fokus di bidang

travel. Bentuk keterlibatan terlihat dari jumlah like (24,2rb), komen (38), dan bagikan (142).

Respon Audiens

Tingkat Keterlibatan Audiens & Persepsi Audiens terhadap Iklan

Dalam video TikTok yang diunggah oleh Agoda di akun resminya, terdapat beberapa konten yang dibuat menggunakan bantuan dari AI. Konten-konten tersebut memunculkan respon yang diberikan oleh para pengguna TikTok lain yang menjumpai video mereka. Para audiens memberikan *like*, komentar, dan membagikan video tersebut. Bagian kolom komentar dapat digunakan untuk melihat tanggapan langsung dari audiens yang menonton.

Dalam video pertama, terdapat 12 pengguna yang memberikan komentarnya. Namun isi komentar tidak linear dengan video yang diunggah atau tidak ada pengguna yang memberikan komentar sesuai isi dari video. Ke-duabelas

pengguna tersebut memberikan komplain terhadap layanan yang mereka dapatkan saat menggunakan aplikasi Agoda di dalam kolom komentar.

Gambar 3. Komentar Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: @agoda.com)

Berbeda dengan video pertama, video ke-dua menunjukkan adanya respon pengguna terhadap video berbasis AI yang diunggah. Beberapa pengguna memberikan tanggapannya, seperti “Lovely” oleh akun @panos_35 dan “mantap” oleh @piliptrav.

Gambar 3.1. Komentar Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: [@agoda.com](https://www.tiktok.com/@agoda))

Sumber: Komentar akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Sedangkan untuk video ke-tiga, merupakan unggahan yang paling banyak menerima respon jika dibandingkan dengan kedua video lainnya. Terdapat 38 pengguna TikTok yang menuliskan komentarnya dalam video tersebut. Beberapa di antaranya adalah @wdoiconcodon yang memberikan komentar “WOW♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥”. Tak hanya itu, banyak pengguna lainnya yang juga memberikan komentar menggunakan emoji hati berwarna merah. @luna_17258 memberikan tanggapan mengenai foto anjing yang telah di-generate menggunakan AI dengan komentar “Cutey ng doggie”. Hal tersebut menunjukkan respon yang positif terhadap konten berbasis AI yang dilakukan oleh Agoda.

Respon Emosional atau Sikap Pada Video Skydiving Agoda

Gambar 3.2. Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: [@agoda.com](https://www.tiktok.com/@agoda))

Sumber: Akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Pada unggahan pertama, video memperoleh jumlah penayangan sebanyak 2.114 kali dengan like lebih sedikit dari jumlah komentar yaitu 9 like dan 15 komentar, selain itu konten ini juga memperoleh share satu kali. Namun komentar yang dibagikan oleh pengguna seluruhnya merespon tentang pelayanan dan tidak berkaitan dengan isi video seperti komentar unggahan milik beberapa akun berikut.

Gambar 3.3. Komentar Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: [@agoda.com](https://www.agoda.com))

Sumber: Komentar akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Komentar tersebut meskipun bukan menanggapi tentang isi konten, tetapi menunjukkan bagaimana respon emosional serta sikap pelanggan terhadap agoda. Komentar-komentar ini merupakan bentuk keluhan pelanggan karena ketidakpuasan mengenai pelayanan agoda. Keluhan yang diajukan kebanyakan mengenai pembatalan reservasi tanpa pemberitahuan dan pengembalian uang sehingga muncul keluhan yang meminta pertanggungjawaban dari pihak agoda seperti komentar yang diunggah oleh @HippoDutro. Namun untuk sikap pelanggan terhadap agoda masih ada yang berencana menggunakan layanan, seperti yang dilakukan oleh pengguna @repostonly_ yang menanyakan perihal cara pemesanan untuk anak. Hal ini menunjukkan agoda tetap memiliki peminat.

Respon Emosional atau Sikap Pada Video Monumen Menggunakan Atribut Natal

Gambar 3.4. Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: [@agoda.com](https://www.tiktok.com/@agoda.com))

Sumber: Akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Konten kedua lebih banyak memperoleh jumlah penayangan sebanyak 10,6 rb dengan 87 like, 11 komentar, 14 konten disimpan, dan 12 kali dibagikan. Dari semua komentar yang diunggah, tidak ada satu pun yang memberikan tanggapan mengenai isi konten, mereka hanya merespon dengan emoticon. Ada dua akun yang memberikan komentar berbunyi “lovely” dan “mantap”, kemungkinan menunjukkan respon emosional mereka terhadap konten tersebut dianggap bagus. Komentar “mantap” menunjukkan kepuasan dirinya terhadap konten agoda. Untuk sikap pelanggan mengenai merek agoda dapat dilihat melalui emoticon yang dibagikan seperti emot jempol yang dibagikan oleh @bgharahap_27_88 untuk menyatakan sikap bahwa agoda “oke” dalam membuat konten tersebut. Selain itu terdapat komentar emoticon raut muka terpana yang menggambarkan sikap takjub mereka pada konten agoda.

Gambar 3.5. Komentar Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: @agoda.com)

Sumber: Akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Respon Emosional atau Sikap Pada Video Anjing Liburan

Gambar 3.6. Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: @agoda.com)

Pada konten ketiga, agoda memperoleh lebih banyak jumlah tayangan sebesar 3,7 juta. Serta mendapatkan respon sebanyak 24,2 rb like, 38 komentar, 79 konten di simpan, dan 144 kali dibagikan. Isi komentar beragam mulai dari respon mengenai isi konten, keluhan pelanggan, atau sekedar membagikan emoticon. Dua pengguna merespon mengenai anjing yang ada dalam video sebagai hal yang lucu. Selain itu, beberapa akun juga memberikan komentar berupa emoticon hati yang menunjukkan rasa suka mereka terhadap konten tersebut. Hal ini menunjukkan respon emosional mereka terhadap konten yang menggambarkan konten menghibur dan menyenangkan. Terdapat pula komentar milik orang vietnam mengenai keluhannya ketika menggunakan Agoda. Komentar tersebut menunjukkan konten menjadi sarana bagi pelanggan untuk menunjukkan sikap kekecewaan pada agoda dalam memberikan pelayanan. Berbeda dengan komentar milik akun @THUC7D yang menunjukkan minat pada konten agoda dengan tertarik mengikuti akun tiktok milik agoda.

Gambar 3.7. Komentar Konten Agoda Berbasis AI (Sumber: @agoda.com)

Analisis kualitatif dari komentar, reaksi, dan feedback pengguna TikTok

Analisis Kualitatif Video Skydiving Agoda

Gambar 4. Video iklan Agoda Skydiving

Sumber: Akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Video ini menampilkan pria sedang skydiving sambil bekerja dengan laptop, disertai teks “working remotely” dan label *AI-generated*. Visual yang tidak realistis ini dibuat untuk menarik perhatian dengan humor dan absurditas khas AI content.

Namun, meskipun visual menarik, engagement tergolong rendah (8 like, 15 komentar, 1 share). Komentar justru lebih banyak berisi keluhan terhadap layanan Agoda, bukan respon terhadap isi video. Ini menunjukkan bahwa audiens menggunakan kolom komentar sebagai ruang menyampaikan kritik, bukan untuk mengapresiasi konten.

Secara keseluruhan, meskipun secara visual kreatif dan unik, konten ini belum mampu membangun keterlibatan emosional atau persepsi positif terhadap brand secara maksimal.

Analisis Kualitatif Video Gajah Bertopi Santa

Gambar 4.1. Video Iklan Berbagai Objek Menggunakan Topi Santa

Sumber: Komentar akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Video menampilkan seekor gajah dengan tambahan topi Natal yang kemungkinan besar dibuat dengan AI image editing untuk menampilkan kesan lucu dan tematik sesuai momen liburan.

Engagement cukup baik dengan 11 komentar, sebagian besar berisi respon positif singkat seperti “mantap”, “lovely”, dan emoji jempol atau wajah kagum. Meskipun komentarnya singkat, penggunaan kata dan emoji tersebut menunjukkan **respon emosional positif dan apresiasi terhadap visual konten**.

Namun, tidak ada komentar yang secara eksplisit menyinggung soal AI atau promo Agoda, sehingga bisa disimpulkan bahwa **audiens lebih tertarik pada sisi visual lucu** daripada pesan iklannya.

Analisis Kualitatif Video Anjing Liburan Agoda

Gambar 4.2. Video Iklan Anjing yang Sedang Berlibur

Sumber: Akun tiktok @agoda.com, diakses Juni 2025

Video menampilkan seekor anjing Corgi yang duduk santai di atas pelampung di laut, mengenakan kacamata hitam. Visual ini dibuat menggunakan AI generatif dan dipadukan dengan promo diskon Agoda (kode: AGDTIKTOK9), menonjolkan tema liburan santai dan lucu.

Engagement sangat tinggi: **24.2K likes, 38 komentar, 79 disimpan, dan 144 kali dibagikan**, menandakan **konten ini sangat disukai audiens**.

Komentar yang muncul mayoritas berupa pujian dan emoji hati, menunjukkan **respon emosional positif** seperti gemas, senang, dan terhibur. Ada juga komentar yang menyebut visual anjingnya “*cutey*”, membuktikan bahwa elemen AI berhasil menarik perhatian secara emosional dan visual.

Secara keseluruhan, video ini paling efektif dari sisi **engagement, daya tarik visual, dan reaksi audiens**, menunjukkan keberhasilan kampanye iklan Agoda yang memadukan AI dan humor ringan.

KESIMPULAN

Kecerdasan Buatan (AI) saat ini telah banyak dimanfaatkan untuk menciptakan konten yang menarik secara visual dengan memanipulasi gambar dan menggeneratif suatu karakter. Salah satu perusahaan jasa yang menggunakan AI dalam produksi iklan yaitu jasa perjalanan Agoda. Dari hasil analisis kualitatif pada tiga video iklan Agoda berbasis AI di TikTok, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam produksi konten iklan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap respon audiens. Namun, tingkat keterlibatan dan respon emosional audiens tidak selalu sejalan dengan kreativitas dan isi konten. Seperti pada video pertama konten *skydiving* yang menggunakan AI untuk menciptakan visual tidak realistis ternyata kurang mampu membangun keterlibatan audiens secara positif. Justru kolom komentarnya didominasi oleh keluhan pelanggan terhadap layanan Agoda, bukan tanggapan terhadap isi iklan. Hal ini menunjukkan bahwa visual menarik, belum cukup tanpa dukungan citra merek yang positif di mata konsumen. Sebaliknya, pada video kedua berisi konten gajah bertopi Santa mendapatkan lebih banyak respon menunjukkan adanya peningkatan interaksi berupa komentar positif dan emoji yang menandakan respons emosional lebih hangat, meskipun tidak secara eksplisit membicarakan AI atau promosi Agoda. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan visual ringan dan tematik seperti liburan/Natal lebih efektif membangun citra positif secara emosional. Untuk video ketiga konten anjing liburan menunjukkan hasil paling signifikan dalam hal *engagement*. Dengan jumlah like, komentar, dan share yang jauh lebih tinggi dari dua video lainnya, konten ini berhasil menarik perhatian sekaligus menciptakan kesan lucu, imajinatif, dan menyenangkan. Penggunaan AI

dalam konten ini lebih efektif karena dipadukan dengan pesan promosi yang relevan dan karakter visual yang relatable dan menghibur. Dalam konteks teori *Technological Determinism Media History*, hasil ini memperlihatkan bahwa teknologi AI membentuk cara baru dalam menyampaikan pesan media, tetapi penerimaan publik tetap ditentukan oleh faktor sosial, persepsi merek, dan konteks emosional audiens. Teknologi tidak secara otomatis menciptakan dampak positif jika tidak diseimbangkan dengan pemahaman terhadap ekspektasi dan pengalaman pengguna.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disarankan agar Agoda lebih menyelaraskan penggunaan teknologi AI dengan narasi yang relevan secara emosional dan dekat dengan pengalaman audiens, tidak hanya mengandalkan visual unik atau absurd. Agoda juga perlu lebih responsif terhadap komentar pengguna, terutama keluhan, agar persepsi negatif tidak mendominasi ruang interaksi publik. Selanjutnya, konten promosi harus tetap menonjolkan pesan utama secara jelas meskipun dikemas secara kreatif, serta memanfaatkan data interaksi untuk mengarahkan strategi konten ke depan. Terakhir, perbaiki layanan pelanggan secara keseluruhan mulai dari strategi komunikasi agar citra merek yang dibangun melalui iklan tidak bertolak belakang dengan pengalaman nyata pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). KBBI VI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Malimbe, Armyla., Waani, Fonny., Suwu, Evie A. A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1-10.
- Yonatan, Agnes Z. (2025). TikTok Kalahkan Instagram Jadi Aplikasi Terpopuler 2024. <https://goodstats.id/article/tiktok-kalahkan-instagram-jadi-aplikasi-terpopuler-2024-J6ImW>.
- Lubis, M. Sobron Yamin. (2021). Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur Terpadu. Medan: Seminar Nasional Teknik UISU.
- Widodo, Tri Viananda. (2023). Makalah Sejarah Bisnis pada Aplikasi [Agoda.com](https://www.agoda.com). Jambi: Universitas Batanghari.